

APPEL A PROJET FNSO « REEFTEMPS »

Fichier 2 : Grille financière

Grille financière de projet FNSO

Récapitulatif financier du projet (montant HT incluant, le cas échéant, la TVA non récupérable)

Nom complet des établissements Bénéficiaires ou Partenaires		DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DU FNSO								APPORTS (HORS FINANCEMENT DU FNSO)								COÛT GLOBAL POUR LE PROJET			
		Personnels				Coûts du matériel et des consommables (€)	Coûts du recours aux prestations de service (et droits de propriété intellectuelle) (€)	Frais généraux (additionnels et autres frais d'exploitation)		Personnels				Coûts du matériel et des consommables (€)	Coûts du recours aux prestations de service (et droits de propriété intellectuelle) (€)	Frais généraux (additionnels et autres frais d'exploitation)					
		Personnels permanents <small>(Pris en charge par le financement demandé uniquement dans le cas d'une éligibilité de financement à coûts complets) (Dans le cas d'un financement à coût marginal, cette colonne n'est pas éligible)</small>		Personnels non permanents				Frais de mission (€)	Frais d'environnement (€) <small>(se référer aux règles des frais généraux du texte de l'appel à projet FNSO)</small>	Personnels permanents		Personnels non permanents				Frais de mission (€)	Frais d'environnement (€)		Total de l'apport des parties prenantes au projet		
		personne. mois	Coût (€)*	personne. mois	Coût (€)*					personne. mois	Coût (€)*	personne. mois	Coût (€)*							personne. mois	Coût (€)*
Demande du Coordinateur Bénéficiaire 1	Institut de Recherche pour le Développement			1	51,642.00	88,358.00	8,000.00	21,000.00	17,000.00	186,000.00	0.60	81,722.00			94,000.00			-		-	175,722.00
Apport du Partenaire 2	UMR MARBEC										0.20	44,592.00								44,592.00	
Apport du Partenaire 3	US IMAGO										0.25	56,512.00								56,512.00	
Apport du Partenaire 4	University of South Pacific										0.05	7,000.00								7,000.00	
Apport du Partenaire 5	South Pacific Community	Un Partenaire est la personne morale ne recevant pas un financement au titre d'un Projet sélectionné à la suite de l'appel à projets FNSO 2019. Il pourra intervenir sur le Projet, sans financement du FNSO, en apportant un financement ou une réalisation de partie de Projet.										0.05	11,000.00							11,000.00	11,000.00
Apport du Partenaire 6	Université de Nouvelle-Calédonie										0.02	10,000.00								10,000.00	10,000.00
Apport du Partenaire 7	IR ILICO										0.05	6,500.00								6,500.00	6,500.00
Apport du Partenaire 8	IR Data Terra/ODATIS										0.05	9,500.00								9,500.00	9,500.00
TOTAUX				1	51,642	88,358	8,000	21,000	17,000	186,000.00	1.27	228,826	-	-	94,000	-	-	-	-	320,826.00	506,826.00

* Coûts salariaux chargés et taxés